

**TASVIRIY FAOLIYAT MASHG'ULOTLARIDA BOLALARNI
MAKTABGA TAYYORLASH**

Toshmatova Zamiraxon Jumanovna-QDPI o'qituvchi

Abdurahimova Munisa MTPP yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: ushbu maqola maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarida bolalarni maktabga tayyorlashning usul vositalari va olib borilishi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: MTT , dastur, faoliyat , rang- tasvir, rasm, applikatsiya, loy, estetik, san'at asarlari, tarbiyalanuvchi, tevarak-atrof,pedagog.

Abstract: this article talks about the methods and means of preparing children for school in visual activity classes in preschool educational organizations.

Key words: MTT, program, activity, color image, painting, application, clay, aesthetics, works of art, pupil, environment, pedagogue.

Tasviriy faoliyat bo'yicha maktabgacha ta'lim tashkiloti dasturi va maktabda tasviriy san'at dasturi bolalarda tevarak-atrofga nisbatan bolalarda estetik munosabatni tarbiyalash, ijodiy qobiliyat va badiiy tasvirlarni rivojlantirishni ko'zda tutadi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatida, maktabda muvaffaqiyatli o'qib ketishlari uchun zarur bo'lgan vazifalar hal etiladi. Rasm, applikatsiya, loy ishlari jarayonida bolalarda fikr yuritishning tahlil, sintez, takrorlash, aniqlashtirish kabi jihatlari shakllanadi. Shuningdek, bu jarayonlarda bolalar jamoada ishlashga, o'z harakatini o'rtoqlarining harakatiga bo'ysindirishga o'rganadilar.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida tasviriy faoliyatda bolalarda, o'quv faoliyatida zarur bo'lgan malaka va ko'nikmalarni shakllantiradi. Bunday malaka va ko'nikmalarga: topshiriqni tinglash va yodda tutish ma'lum vaqt orasida bajarish, o'z ishini rejalashtirish va baholash, boshlangan ishni oxiriga yetkazish, xato va kamchiliklarini topish va uni tuzatish, material, ish qurollari va ish joyini tartibli saqlash va boshqalar kiradi.

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Pedagoglarning olib borgan tekshirishlari shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim-tarbiyaning bunday tuzimi bolalarni maktabga tayyorlashga katta ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, psixologlardan E.A. Labunskiy va boshqalar tomonidan maktab o'quvchilarining tasviriy faoliyatini o'rganish jarayonlari shuni ko'rsatib o'tadiki, maktabda tasviriy san'at darslarining tuzilishi, MTTda olgan bilim, malaka va ko'nikmalari asosida, ularni hisobga olgan holda tashkil etiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida tasviriy faoliyatda bolalar asosan amaliy ish bajaradilar, san'at asarlari bilan rasimga qarab hikoya qilish, kitobdagi illustratsiyalarni ko'rib chiqish jarayonida tanishadilar. Maktabda tasviriy san'atning turlari- rangtasvir, grafika, haykaltaroshlik va dekorativ san'at asarlari bilan yanada chuquroq tanishadilar. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat xilma-xildir. Masalan, rasm, mazmunli dekorativ va loy applikasiya mashg'ulotlari.

Maktabda esa tasviriy san'at darslarida rasm (naturaga qarab) mavzu asosida va dekorativ turlari o'tkaziladi. Bunda predmetli rasm bo'yicha naturaga qarab rasm chizish o'quv predmeti alohida ahamiyatga ega bo'ladi. Loy applikasiya, qurish-yasash bo'yicha amaliy ishlar maktabda qo'l mehnatiga kiritiladi. Boshlang'ich sinf tasviriy san'at dasturining tahlili shuni ko'rsatadiki, predmetli, rasm bo'yicha o'quv vazifalari ancha murakkab tarzda kiritilishidan tashqari, MTT dasturi bo'yicha ayrim takrorlash ishlari kiritildi. 1-sinfda bolalar doira, kvadrat, to'rtburchak, avval kabi tuzilishga ega bo'lgan predmetlarni aniqlashni o'rganadilar.

Bolalarni tasviriy san'atga o'rgatish metodlari bolalarning xususiyatlarini hisobga olgan holda olib boriladi. Katta maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar va kichik o'quvchilarning ish xususiyatlari o'rtasida ancha yaqinlik bor. Shuning uchun u yoki bularni o'rgatish metodikasi o'rtasida ham ko'p o'xshashlik bor. Maktabda o'qituvchining rasmini ba'zi bir elementini ko'rsatish va shu jarayonida tushuntirish tarbiyachining ish usullarini ko'rsatib berishga yaqin turadi. Maktabda ishning ketma-ketligi tartibli ko'rinishda bo'ladi.

Tayyorlov guruhda bolalar va kichik maktab o'quvchilarining ishiga yoki rasimga qo'yilgan talablar bir-biriga juda yaqin. Bolalar ishini tahlil qilishda diqqatni predmet proporsiyasi, konstruksiyasi, qismlarining bog'liqligi, rang va

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

kompozitsion tuzilishiga tortish lozim. Shunday qilib, boshlang'ich sinflarda ta'lim-tarbiya masalalarining muvaffaqiyatli hal etilishi, maktabgacha ta'lim tashkilotida olib boriladigan tasviriy faoliyati mashg'ulotlari bilan uzviy ravishda olib boriladi. Bolalarni maktabga tayyorlash maktabgacha ta'lim tashkilotida amalga oshiriladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida katta guruhdagi kuzatishlar bo'yicha rasm chizishga katta e'tibor beriladi, chunki bu narsa bolalarni naturaga qarab rasm chizishga tayyorlashda dastlabki bosqich hisoblanadi. Bu narsa bolalarda ko'rish xotirasini rivojlantiradi, ba'zida predmet bolalarda natura sifatida to'g'ri tasvirga yordam beradi. Bolalar guruhdagi olib boriladigan tasviriy faoliyatda qalamdan, mo'yqalamdan erkin foydalanishga o'z xarakterini va qo'l kuchini idora etishga o'rganadilar. Bu malakani egallash, bolalarda qo'lini yengil, erkin, bir tekisdagi harakat qilish xususiyatlari rivojlanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida olib boriladigan tasviriy faoliyati tarbiyalanuvchilar materialdan toza va tartibli foydalanishga o'rganadilar, ularni toza saqlashga, faqat zarur materiallardan foydalanishga, ularni ishlatish yo'llarini rejalashtirishga o'rganadilar. Bu faoliyat bolalarda diqqatni, ko'rish xotirasini rivojlantiradi. MTTning tayyorlov guruhida naturaga qarab rasm chizish yoki tasvirga nisbatan talablar oshadi va bu talablar maktab talabiga yaqinlashadi. Bolalar naturani tahlil qilishga butun umumiy shaklni qog'ozga xomaki tushirib olishga, rasmni naturaga solishtirishga, xato va kamchiliklarini to'g'rilashga, naturaga o'xshatishga urinadilar. Naturaga qarab tasvirda ishning ketma-ketligini ko'rsatish, maktabgacha ta'lim tashkilotining tayyorlov va katta guruhida o'rganishning boshlang'ich bosqichidagina amalga oshiriladi. Ko'rsatishdan doimo foydalanish, bolalarni rasmni mexanik ravishda ishlashga odatlantirib qo'yadi.

Bolalarning tasviriy faoliyati mashg'ulotlari geometrik shakllarni ko'ra olishga, ularni terminlar bilan atashga, kengligi, kattaligi, uzunligi, balandligini, qismlarning bir-biriga nisbatan fazoviy joylashishi bilan tanishishni bolalarni maktabning 1-sinfida elementar matematik tushunchalarini puxta egallashlariga yordam beradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida kerakli materiallardan qurish-yasash bolalarda ko'z bilan chamalashni shakllantiradi va bolalarni maktabdagi

texnik darslarni egallashiga yoki o'zlashtirishiga yordam beradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotining katta guruhidagi naturaga qarab rasm chizish faoliyatda mantiqiy fikr yuritishga, kuzatishga, asosiy ajratib ko'rishga predmetning fazoviy xususiyatlarini tahlil qilishga, o'zlari mustaqil ravishda tasviriy vositalarni tanlashga o'rganadilar. Bularning hammasi esa maktabda o'qish jarayonida zarurdir. Shunday qilib, bolalarning tasviriy faoliyati mashg'ulotlarida maktabda o'qishga tayyorlash axloqiy, estetik tarbiyalab, ularda badiiy did va ijodiy qobiliyatlarni o'stiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Rang tasvir va kompozitsiya asoslari.R.Xudoyberganov.o'q .Cho'lpon, T-2019
- 2."Ilm yo'li "variativ dastur.
- 3.Regarding the psychological criteria and factors of origin of conflicts between young people. MX Shavkatovna, TZ Jumanovna.International Journal of Early Childhood Special Education 14 (7)
- 4.Factors affecting the preparation of the child for schooling.MX Shavkatovna, TZ Jumanovna International Journal of Early Childhood Special Education 15 (1)
- 5.Interaction of kindergarten and family in modern conditions
ZJ Toshmatova Asian Journal of Multidimensional Research 10 (4)